

МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА БАНКЛАР РОЛИ: ҲУҚУҚИЙ ВА ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ

Саримов Шахбозали Соатали ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти

Аннотация:

Ушбу мақолада молиявий ресурсларни иқтисодиётга жалб қилиш жараёнида банклар тутган ўрни ҳуқуқий ва иқтисодий нуқтаи назардан таҳлил қилинган. Банк тизимининг барқарор фаолияти, инвестиция муҳитини яхшилашдаги ҳиссаси ҳамда қонунчилик базаси асосидаги амалиётлар таҳлил қилинади. Шунингдек, молиявий ресурсларни жалб қилиш механизмлари, муаммолари ва уларни ҳал этиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: банк тизими, молиявий ресурслар, ҳуқуқий асос, инвестиция, иқтисодий таҳлил.

Аннотация:

В статье рассматривается роль банков в привлечении финансовых ресурсов в экономику с правовой и экономической точек зрения. Анализируется стабильность банковской системы, её вклад в улучшение инвестиционного климата, а также действующая законодательная база. Особое внимание уделено механизмам привлечения финансов, существующим проблемам и возможным путям их решения.

Ключевые слова: банковская система, финансовые ресурсы, правовая база, инвестиции, экономический анализ.

Abstract:

This article analyzes the role of banks in attracting financial resources to the economy from both legal and economic perspectives. It examines the stability of the banking system, its contribution to improving the investment climate, and practices based on the current legal framework. The paper also discusses mechanisms for mobilizing financial resources, identifies key challenges, and proposes solutions.

Keywords: banking system, financial resources, legal framework, investment, economic analysis.

Бугунги кунда иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши, инвестиция фаоллигининг ошиши ва тадбиркорлик муҳитининг яхшиланиши тижорат банкларининг самарали фаолияти билан чамбарчас боғлиқ. Банк тизими – иқтисодиёт “қон томирлари” сифатида ҳаракат қилиб, реал сектор учун зарур молиявий ресурсларни жалб этади ва қайта тақсимлайди. Шу нуқтаи назардан, тижорат банкларининг молиявий ресурсларини ташкил этиш масаласи ўта долзарб аҳамиятга эга.

Молиявий ресурслар — бу банк томонидан ўз фаолиятини амалга ошириш ва миқдорларга турли молиявий хизматларни кўрсатиш мақсадида жалб этиладиган ва шакллантириладиган маблағлар йиғиндисидир. Уларнинг асосий манбаларига қуйидагилар киради:

- жисмоний ва юридик шахсларнинг депозитлари;
- давлат ва корпоратив облигациялар чиқариш орқали жалб қилинган маблағлар;
- марказий банкдан жалб этилган кредитлар;
- халқаро молия институтлари маблағлари;
- банкнинг ўз капитали.

Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, "Банклар ва банк фаолияти тўғрисида"ги Қонун (янги таҳрирда), Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида"ги Қонун, Солиқ кодекси, Фуқаролик кодекси ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар банк фаолиятини ҳуқуқий тартибга солувчи асосий ҳужжатлар ҳисобланади.

Ушбу қонунлар банклар фаолиятининг шаффофлиги, молиявий барқарорлик, хавфсизлик, молия мониторинги каби масалаларни тартибга солади. Ҳуқуқий база банкларнинг молиявий ресурсларини жалб қилиш, сақлаш ва тақсимлаш жараёнларида белгиланган меъёрларга риоя қилишини таъминлайди.

Тижорат банклари фақат молиявий воситачи эмас, балки **ишончли кредит ташкилоти, иқтисодий хавфлардан ҳимоя қилувчи субъект** сифатида ҳам фаолият юритади. Улар молиявий ресурсларни ташкил этишда ҳуқуқий ва иқтисодий асосларга амал қилган ҳолда, мижозлар ишончини сақлайди, молиявий барқарорликни таъминлайди ва мамлакат иқтисодиётига хизмат қилади.

Ҳимоя функцияси кредит ташкилоти томонидан тижорат мақсадларида фойдаланиладиган ресурсларнинг асосий манбаи жалб қилинган маблағлар, яъни депозиторлар: жисмоний ва юридик шахсларнинг маблағлари, шунингдек қимматли қоғозлар бозорида сафарбар этилган ресурслар эканлиги билан боғлиқ, ҳисоб-китобларда маблағлар. Кредит ташкилотининг молиявий муаммолари юзага келган тақдирда кредиторларнинг манфаатларига риоя қилиш керак. Бундай ҳимоя манбаи айнан банкнинг ўз капитали ҳисобланади: Аввало, ўз капитали ҳисобидан кредит ташкилотининг йўқотишлари қопланади. Умуман олганда, банк секторига келсак, кредит ташкилотларининг ўз капитали унинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини таъминлайди.

Ўз капиталининг операцион функцияси унинг кредит ташкилотининг асосий воситаларини, шунингдек, бошқа узоқ муддатли инвестициялар, масалан, шўба ва боғлиқ корхоналарда иштирок этиш манбаи бўлиб хизмат қилиши билан боғлиқ. Капиталнинг операцион функцияси кредит муассасаси фаолиятининг дастлабки босқичларида энг аниқ намоён бўлади, аммо келажакда бу функция ўз аҳамиятини йўқотмайди.

Капиталнинг тартибга солиш функцияси шундан иборатки, банклар капитали микро ва макро даражада банк сектори ва унинг кредит фаолиятини барқарорлигини таъминлайди. Кредит ташкилотларининг ўз капиталининг этарлилиги ва сифатини тартибга солиш орқали банк сектори активларига таъсир уларнинг тузилиши ва қабул қилинган таваккалчилик даражаси нуктаи назаридан амалга оширилади. Норматив амалиётга мувофиқ, кредит ташкилотларининг ўз капиталининг энг кам миқдори, унинг тузилиши ва таваккалчиликларни қоплаш учун этарлилиги бўйича талаблар белгиланади.

Тарихан кредит муассасасининг ўз капиталини талқин қилишда турлича ёндашувлар мавжуд бўлган.

1. Банк тизими регулятори (марказий банк) томонидан белгиланган талаблар асосида ҳисобланган тартибга солувчи капитал тушунчаси мавжуд. Мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2015 йил 6 июлда 2693-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Тижорат банклари капиталининг монандлигига қўйиладиган талаблар тўғрисида»¹ги низоми билан белгиланади.

2. Аналитик мақсадлар учун капитал баъзан кредит ташкилотларининг активлари ва пассивлари ўртасидаги фарқ сифатида баланс қиймати асосида аниқланади. Шу билан бирга, индикаторни ҳисоблашнинг ягона методологияси ўрнатилмаган.

3. Ўз капитални актив ва пассивларнинг бозор қийматидан келиб чиқиб ҳисобланган ёндашув мавжуд. Бундай ҳолда, активлар ва мажбуриятларнинг қиймати молиявий воситаларнинг бозор (адолатли) қиймати ва кредит ташкилотининг бошқа баланс позициялари асосида бошқарув ҳисоби маълумотлари бўйича аниқланади. Ушбу ёндашув кўп вақт талаб қилади, дастурий таъминотни талаб қилади, бозор қиймати бўлмаган ва тегишли баҳолаш моделлари қўлланиладиган баъзи позициялар учун у жуда субъектив бўлиши мумкин. Бироқ, умуман олганда, у кредит ташкилотининг ўз капиталининг ҳақиқий ҳажмини аниқроқ акс эттиради.

Шу билан бирга, банк секторига нисбатан ўз капитални тушунчаси, биринчи навбатда, тартибга солувчи аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаш лозим. Шундай қилиб, ҳозирги вақтда ўз капитални нафақат кредит ташкилотларининг ўз маблағлари йиғиндисини, балки белгиланган талабларга жавоб берадиган гибрид воситаларни ҳам ўз ичига олади.

¹ <https://lex.uz/docs/2699536>

Фойдаланилган адабиётлар

1. Faderai, H. (2016). The impacts of adequate financial resource allocation on performance of government owned firms in Ghana. *Journal of strategic management and finance*, 12(4); 109-134.
2. Klingebiel, R. and Rammer, C., 2014. Resource allocation strategy for innovation portfolio management. *Strategic management journal*, 35(2), pp.246-268.
3. Kweh, Q.L., Lu, WM., Tone, K. et al. Evaluating the resource management and profitability efficiencies of US commercial banks from a dynamic network perspective. *Financ Innov* 10, 19 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00531-0>
4. Martin N. Mbugua, Margaret Oloko, Jared Deya. (2022) Financial Resources as a Strategic Driver on Performance of Agency Banking in Commercial Banks in Kenya. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*. 4(36). doi: 10.31435/rsglobal_ijitss/30122022/7888